

ИСКУССТВО В ДУХОВНОМ ДИАЛОГЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ И БУХАРЫ (ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Абдуллаев Сухроб Сайфуллаевич

доцент БГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421963>

В данной статье рассмотрены исторические аспекты взаимовлияния и взаимопроникновения искусства Древней Руси и Средней Азии. На основе анализа многочисленных источников проанализирован феномен искусства в их духовном диалоге.

Феномен, духовный диалог, искусство, художественные традиции, Ренессанс, миниатюра, Палехская живопись, лубочная живопись

This article discusses the historical aspects of the mutual influence and interpenetration of the art of Ancient Russia and Central Asia. Based on the analysis of numerous sources, the phenomenon of art is analyzed in their spiritual dialogue

Phenomenon, spiritual dialogue, art, artistic traditions, Renaissance, miniatyure, Palekh painter, cheap popular painting

В духовном диалоге Древней Руси и Средней Азии искусству принадлежит особое место. Искусство в своём художественном содержании оказывается универсальным, своеобразным определителем особой общественной ценности для общества, нации, государства. К примеру, философом Ю.У. Фахт-Бабушкиным в конце 80-х годов прошлого столетия были получены убедительные экспериментальные данные о наличии тесной связи между приобщённостью к искусству и всесторонним духовным развитием. «Человечеству необходимо было найти способ обогащения и коррекции жизненного опыта отдельного человека. Искусство и стало средством сохранения и передачи опыта человечества, рационального и эмоционального» пишет он (1, с.18).

«Искусство в своем художественном содержании, вторит ему философ А. Еремеев... делало бессмертным необходимые обществу чувства, необходимый обществу способ реагирования на мир... оно не давало... опуститься ниже уровня требований, предъявляемых к нему обществом». (2, с.229-230).

Духовный диалог Древней Руси и Средней Азии в сфере искусства и посредством искусства имеет многовековую историю и глубокие художественные традиции. Особенно это характерно для великой эпохи человечества, начинающей со второй половины XV века – эпохи Возрождения в науке, искусстве, культуре. В христианской Италии, Франции, Германии, мусульманских странах Ближнего и среднего Востока - Ираке, Иране, Северной Индии, Центральной Азии наступил невиданный расцвет искусства, эпоха Ренессанса. И если эпоха Возрождения в странах Запада изучена наиболее полно, эпоха Ренессанса в странах мусульманского Востока ещё ждёт своих исследователей.

Наиболее ярко феномен искусства в духовном диалоге Древней Руси и Средней Азии прослеживается на примере взаимовлияния и взаимодействия художественных традиций среднеазиатской миниатюры на живопись средневековой Руси. Известный знаток этой проблемы Л. Ремпель в очерке «Искусство Руси и Восток как исторически –

культурная и художественная проблема» (3), приходит к ряду важных выводов. В частности, говоря о таких связях он приходит к заключению о взаимном тяготении, свойственном данным культурам. В IX-XI веках связи со всем Востоком шли в основном через Среднюю Азию и Кавказ. Русское искусство XVI – XVII веков соприкасается с искусством Средней Азии главным образом в прикладном искусстве. Это касалось, в первую очередь книжной миниатюры. Искусство Ирана, Средней Азии и Кавказа, также как и Руси, отмечает ученый, «...отвечает национальным традициям Русской культуры, исторической миссии народов Среднего Востока» (3, с.254). На Руси бытовали самые различные предметы восточного происхождения. Многие образы искусства мусульманского Востока, в том числе и фантастические, нашли на Руси благодатную почву для восприятия и соответствующей транспортировки.

Нет сомнения, что в творчестве иконописца Феофана Грека восточная миниатюра оказала свое влияние. Так О. Сопочинский пишет: «Перед тем как обосноваться на Руси Феофан работал, упоминает Епифаний, (летописец – прим. авт.) в Константинополе, Халкидоне, Герате и Крымской Кафе» (4 с.18).

В книге А. Свирина – «Искусство книги Древней Руси» (М., 1964), автор пишет, что древнейшие русские рукописи писались на пергамене – особо обработанной коже. Слово «пергамен»: получило своё название от Малоазийского города Пергама, давшему начало этому материалу. Этот термин, безусловно восточного характера, появился на Руси в XVII веке. Как известно, в Европе производство бумаги было занесено арабами, на Руси она появилась в XIV веке и вплоть до конца XVII века пользовались привозной бумагой.

Другой пример связей восточной и русской миниатюр дают иллюстрации рукописи «Апокалипсис» (Гос. библиотека, Москва), датированная XVI веком. Наряду с традиционными персонажами вдруг появились в композициях строения, архитектурная форма которых напоминает архитектуру Индии. Усиливает впечатление и пейзаж явно не местного характера. Некоторые исследователи, например П. Рябинин и А. Свиридова полагают, что возможно эти Изображения храма живы, а также сельского храма на острове Бали. В доказательство приводится описание Афанасия Никитина, жившего в Индии с 1469 по 1472 год. В Записках «Хождение за три моря» он пишет: «А дворец султана Бидарского и велик и чуден несказанно. В нём стоят изваяния чудесные, все резные, украшены золотом. Даже камень последний там вызолочен. И расписан искусно узорами» (5, с.127). Общий ход событий русской истории, пишет далее А. Свирин, - все более связывал Москву – центр русской художественной культуры – со странами Востока и Запада... (5, с.150).

О связях Древней Руси и Средней Азии говорит упоминание старорусских архивов о дарах Бухары и Хивы, поступавших ко дворам московских князей: «шоломы и сабли булатные навожены золотом и травами», «ножны булатные навожены золотом оков серебряный», «тулунбасы булатны и медяны, навожены красками травы и золотом». (6, с 137).

Развитие взаимосвязей искусства Востока с Русью способствовало, по мнению Е. Поляковой и З. Рахимовой, и торговая, культурная связь Хорасана и Мавераннахра с Россией в XIV- XV вв. и как следствие – развитие лубочной живописи на Руси, перенятой у миниатюристов Бухарской и Самаркандской школ живописи XVII века.

Даже из столь краткого анализа видно значение искусства Средней Азии и в частности Бухары в развитии мировой культуры и в частности русского. Это хорошо понимали передовые ученые России. Так, известный востоковед XIX века, декан факультета Восточных языков Санкт – Петербургского университета А. Мирза Казем – бек писал: «...Преподавание истории Востока...занятия адъюнктов восточной историей принесли бы двойную пользу; для науки в обширном смысле и для полнейшего образования будущих ориенталистов» (6.с.7).

В плане изучения и систематизации традиций двух разновидностей культур как средства духовного диалога типичным является феномен палехского искусства миниатюры, известное исследователям с первой четверти XVII века. Оно уходит своими корнями за рубеж XV столетия. Богатство художественно – орнаментальной культуры, самобытное искусство палехских мастеров перекликается своим орнаментальным и цветовым строем с лучшими образцами среднеазиатской миниатюры.

«Сказочно нарядные терема, богатые наличники, и русские деревенские избы с резными крыльцами...яркие изразцовые орнаменты, опоясывающие храмы, или цветные изразцы; украшенные тонкой чеканкой изделия из серебра, золота, шитые жемчугом ткани и озаряющие светом внутренность темных низких изб золото – красные хохломские изделия; расписные прялки и всякая деревенская утварь с узорчатой домотканой одеждой» (7 с. 22) - ... разве не напоминает это красочное описание М. Некрасовой сюжеты великолепных миниатюр Герата, Тебриза с блещущим золотом и лазурью панорамами городов и улиц, мечетей и медресе, яркими многокрасочными изображениями людей, предметов быта?

Сближают их также и своеобразная, усложненная трактовка пространства, по которому кроме иллюзорного пространства, используется принцип многоплановости по всей плоскости листа; как по вертикали, так и по горизонтали.

Желанием показать композицию, пространство и действие во всех его измерениях проникнут способ обратной перспективы, как в палехской, так и в среднеазиатской миниатюре. Этот способ позволял древним мастерам показывать одновременно и первый план, интерьер помещений и убранство площадей, улиц городов и поэтому, сосуществование двух принципов – плоскостного и перспективного, отвечало тем художественным принципам которые сложились на протяжении многовекового развития культуры и искусства Древней Руси и Средней Азии.

Второе, что роднит палехскую и восточную живопись XVII века – это поэтическая сказочность, обращение к народным эпосам, былинам, басням; обращение мастеров к литературным образам; если художники Востока черпали свои сюжеты из бессмертных произведений Фирдауси, Джами, Навои, Низами, - то живописцы Палеха любят композиции на Пушкинскую тематику, фольклор.

Знали восточные мастера в XV - XVII веках и лаковую миниатюру, характерную для живописи Палеха – об этом говорит ряд исследований. Есть ещё много признаков, доказывающих взаимовлияние, этих видов живописи: художественно – стилевые черты, материал и техника письма, сюжеты и композиционные приемы.

Однако, при всем взаимовлиянии художественных культур разных стран и народов, регионов, при всем заимствовании художественных форм и образов, средств,

сердцевиной остаётся своеобразие искусства каждого народа, основанной на своей самобытной истории, своих нравственных критериев и идеалов.

И полноценное использование богатейшего многовекового потенциала феномена искусства в сближении Древней Руси и Средней Азии, в частности культур Узбекистана и России – задача передовых людей общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаев С. Ф., Муродова М. Х. Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2 (81). – С. 21-24.
2. Абдуллаев С. Ф., Умарова С. М. СКЕТЧ–ЗАРИСОВКИ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2023. – №. 10. – С. 85-88.
3. Абдуллаев С. Ф. Формы организации самостоятельного образования студентов направления изобразительное искусство и инженерная графика //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 271-273.
4. Абдуллаев С. Ф. Муродова Муясар Хикматовна Методические особенности методов обучения рисованию по памяти и представлению //Universum: общественные науки. – 2022. – №. 2. – С. 81.
5. Абдуллаев С. С. РОЛЬ И МЕСТО ТРАДИЦИОННОГО НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ //AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING. – 2025. – Т. 3. – №. 3. – С. 215-225.